

SADOQAT VA SABR TIMSOLI - XONZODA BEGIM

G'aybullayeva Baxshanda Baxshullayevna

Buxoro innovatsion ta'lim va tibbiyot universiteti 2-kurs magistranti

e-mail: gaybullayevabaxshanda0@gmail.com

Annotatsiya. Xonzoda begim - temuriylar sulolasi malikasi hamda boburiylar saroyida yuksak nufuzga ega bo'lgan tarixiy siymodir. Temuriylar davri Sharq tarixida siyosiy, ilmiy va madaniy yuksalish davri sifatida e'tirof etiladi. Ushbu davrda nafaqat buyuk sarkardalar, shoirlar va olimlar, balki o'z donoligi, sabr-toqati hamda siyosiy farosati bilan ajralib turgan ayollar ham tarix sahnasiga chiqqan. Mazkur maqolada Xonzoda begimning hayoti, tarixiy taqdiri va jamiyatdagi o'rnini tarixiy hamda badiiy manbalar asosida tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Xonzoda begim, Bobur mirzo, "Boburnoma", "Humoyunnoma", "Temuriy malikalar", "Yulduzli tunlar".

Аннотация. Хонзода бегим — представительница династии Тимуридов, а также историческая личность, пользовавшаяся высоким авторитетом при дворе Бабуридов. Эпоха Тимуридов в истории Востока признаётся периодом политического, научного и культурного расцвета. В этот период на историческую арену выходили не только выдающиеся полководцы, поэты и учёные, но и женщины, отличавшиеся мудростью, терпением и политической дальновидностью. В данной статье жизнь, историческая судьба и место Хонзода бегим в обществе анализируются на основе исторических и художественных источников.

Ключевые слова: Хонзода бегим, Бабур Мирзо, «Бабур-наме», «Хумоюн-наме», тимуридские принцессы, «Звёздные ночи».

Abstract. Khanzada Begim was a princess of the Timurid dynasty and an influential historical figure at the Mughal court. The Timurid period is recognized in Eastern history as an era of political, scientific, and cultural flourishing. During this time, not only great military leaders, poets, and scholars emerged, but also women distinguished by their wisdom, patience, and political insight. This article analyzes the life, historical destiny, and social role of Khanzada Begim based on historical and literary sources.

Keywords: Khanzada Begim, Babur Mirza, Baburnama, Humayunnama, Timurid princesses, Starry Nights.

Global Academic Conference on Research and Innovation

Kirish. Xonzoda begim temuriylar va boburiylar sulolasi tarixida muhim o‘rin tutgan, murakkab siyosiy sharoitlarda yashab, o‘z sha’ni, g‘ururi va ibratli fazilatlarini saqlab qolgan buyuk ayoldir. Xonzoda begimning hayoti, taqdiri va tarixiy ahamiyati katta ahamiyatga egadir. Xonzoda begim 1478-yilda Andijon shahrida tug‘ilgan. U temuriylar sulolasiga mansub bo‘lib, Umarshayx Mirzo va uning birinchi hamda bosh xotini - Mo‘g‘uliston malikasi Qutlug‘ Nigorxonimning to‘ng‘ich qizi edi. Uning ukasi Zahiriddin Muhammad Bobur 1483-yilda tug‘ilib, keyinchalik Hindistonda Boburiylar imperiyasiga asos solgan va uning birinchi hukmdori bo‘lgan. Tarixiy manbalarda Bobur va uning opasi Xonzoda begim o‘rtasidagi munosabatlar samimiylig va o‘zaro hurmat asosida shakllangani qayd etiladi.

Xonzoda begimning ota tomondan bobosi Abu Said Mirzo, ona tomondan bobosi esa Mo‘g‘uliston xoni Yunusxon bo‘lgan. Shu tariqa, u ona tomondan Chingizxon avlodiga mansub edi. Yoshligidan ilm-ma‘rifat, odob-axloq va sabr-toqat ruhida tarbiyalangan Xonzoda begim zamondoshlari orasida aql-zakovati va donoligi bilan ajralib turgan ayollardan biri sifatida tanilgan.

1500–1501-yillarda Xonzoda begimning ukasi Zahiriddin Muhammad Bobur va Muhammad Shayboniyxon o‘rtasidagi siyosiy qarama-qarshilik keskinlashdi. 1501-yilda katta qo‘shin bilan Samarqand shahrini besh oy davomida qamal qilgan Shayboniyxon sulh sharti sifatida Xonzoda begimni nikohiga olishni talab etadi. Ushbu davrda Boburning nufuzli qarindoshlaridan biri - amakisi, Xuroson hukmdori Sulton Husayn Mirzo Boyqaro tomonidan ham harbiy yordam ko‘rsatilmagan.

Siyosiy vaziyat nihoyatda murakkablashgan bir paytda Shayboniyxon tomonidan Movarounnahrning zabt etilishi natijasida Xonzoda begim siyosiy majburiyat asosida Shayboniyxonga turmushga beriladi. Mazkur nikoh siyosiy maqsadlarda tuzilgan bo‘lib, Xonzoda begim hayotida og‘ir va sinovli davrni boshlab bergan. Biroq ushbu voqeani talqin etishda tarixiy manbalar bilan badiiy asarlar o‘rtasida muayyan tafovutlar mavjud [1].

Zahiriddin Muhammad Bobur biografiyasidagi eng munozarali masalalardan biri - opasi Xonzoda begimning Muhammad Shayboniyxon nikohiga berilishi bilan bog‘liq voqealardir. Ushbu masala yuzasidan nafaqat badiiy asarlarda, balki tarixiy manbalarda ham turlicha yondashuvlar uchraydi. Tarixiy manbalarga ko‘ra, Bobur 1500-yilda Samarqand shahrini ikkinchi bor egallagan bo‘lsa-da, qisqa fursat o‘tib Shayboniyxondan mag‘lub bo‘lib, shaharni tark etishga majbur

Global Academic Conference on Research and Innovation

bo'ladi. Sulh tuzilgach, Bobur yaqinlari bilan Samarqandni tark etadi, biroq uning tug'ishgan opasi Xonzoda begim dushman qo'lga tushib, Shayboniyxon nikohiga beriladi [2].

Boburnoma asarida muallif mazkur vaziyatni qisqacha tarzda "omadsizlik" sifatida tilga oladi. Biroq barcha tarixiy manbalarda bu hodisa tasodifiy hol sifatida baholanmaydi. Xususan, Xonzoda begimning jiyani Gulbadan begimning guvohlik berishicha, "oxir-oqibat shunday yo'l tutishga to'g'ri kelgan, begim xonga berilgan" [3].

Manbalarga ko'ra, Xonzoda begim Shayboniyxon nikohiga kirib, undan Xurramshoh ismli o'g'il ko'radi. "Boburnoma"da qayd etilishicha, 1500-yilda Zahiriddin Muhammad Bobur Muhammad Shayboniyxon tomonidan besh oylik qamaldan so'ng Samarqandni tark etishga majbur bo'lgan davrda Xonzoda begim Shayboniyxon ixtiyoriga "urush asirlaridagi ulush" sifatida o'tgan. Mazkur talqin Tarixi Rashidiy asarida ham uchraydi.

Demak, Bobur tarjimai holidagi aynan shu masala yuzasidan tarixiy va badiiy manbalar o'rtasida muayyan tafovutlar mavjud. Yulduzli tunlar romani tarixiy voqealarga tayangan bo'lsa-da, u, avvalo, badiiy asar hisoblanadi. Asarda Pirimqul Qodirov Shayboniyxon Xonzoda begim nomiga maktub yo'llab, uning nikohiga rozi bo'lishi evaziga Bobur va uning yaqinlariga Samarqandni sog'-salomat tark etishiga ruxsat berilishini va'da qilgani haqidagi badiiy talqinni ilgari suradi.

Yulduzli tunlar romanidagi talqinga ko'ra, Xonzoda begim onasi va yaqinlarini halokatdan asrab qolish, shuningdek, "hamma balolarga o'zini tutib berib, ukasini yov qurshovidan xalos qilish" maqsadida, Boburning bunga rozi bo'lmasligini anglab, hech kimga sezdirmasdan o'z ixtiyori bilan Muhammad Shayboniyxon huzuriga boradi [4].

Shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur shaxsiyatiga alohida hurmat va ehtiromlar bilan yondashgan Pirimqul Qodirov o'z romanida Boburni opasini dushman qo'lga topshirishga majbur qilgan shaxs sifatida tasvirlamaydi. Aksincha, ayrim adabiyotshunoslar ta'kidlaganidek, yozuvchi mazkur vaziyatda asosiy badiiy urg'uni Bobur shaxsiga emas, balki Xonzoda begimning yaqinlarini saqlab qolish yo'lida ko'rsatgan jasorati va fidoyiligiga qaratadi.

Ba'zi masalalarda "Boburnoma" va boshqa tarixiy manbalar o'rtasida muayyan nomutanosibliklar mavjud bo'lgan hollarda, Bobur shaxsiyatiga murojaat etishda Pirimqul Qodirov, asosan, Boburnomaga tayangan. Xususan, Xonzoda begimning Shayboniyxonga uzatilishi masalasida Bobur bu voqeani ehtiyotkorlik bilan, mas'uliyatni o'z zimmasidan qisman soqit etgan holda

Global Academic Conference on Research and Innovation

tasvirlagani, “Yulduzli tunlar” romanida ham shu yo’sinda aks ettirilganini kuzatish mumkin. Shu bilan birga, Bobur va Pirmqul Qodirov barcha bahsli masalalarda ham tarixiy voqelikni bir xilda o’zgartirib talqin qilgan, degan xulosaga kelish to’g’ri bo’lmaydi.

Pirmqul Qodirov roman yaratish jarayonida Boburnoma bilan bir qatorda Mirzo Muhammad Haydar, Gulbadanbegim, Xondamir hamda Muhammad Solih kabi muarrixlarning tarixiy asarlaridan keng foydalangan. “Yulduzli tunlar” romanini yozishda muallif Bobur memuarlarida yetarlicha yoritilmagan yoki mavhum qolgan tarixiy voqealarni tasvirlashda, asosan, Humoyunnoma, Tarixi Rashidiy, Habib us-siyar va boshqa tarixiy manbalarga tayangan. Ayrim bahsli masalalarda esa muallif, avvalo, Bobur shaxsiyati va “Boburnoma”dagi pozitsiyani himoya qilishni maqsad qilgan.

Pirmqul Qodirov ijodining muhim yutug’i Bobur biografiyasidagi murakkab va bahsli masalalarni yuksak badiiy mahorat bilan talqin eta olganida namoyon bo’ladi. Xususan, Xonzoda begimning Shayboniyxon qo’liga tushishi, Boburning safaviylar bilan tuzgan ittifoqi hamda Hindistonni zabt etish jarayonidagi qirg’inbarotlar kabi murakkab masalalar shular jumlasidandir.

Ingliz tadqiqotchisi Henry Beveridgening qayd etishicha, “Shayboniynoma”ga ko’ra, Xonzoda begimning Shayboniyxonga nikohi sevgi nikohi bo’lgan. Shuningdek, u Bobur barcha holatlarni to’liq yoritmaganini hamda Xonzoda begimning Samarqandda qolib ketishi Bobur bilan Shayboniyxon o’rtasida tuzilgan kelishuvning bir qismi bo’lgan bo’lishi mumkinligi haqidagi taxmini ilgari suradi [5].

Tarixiy manbalarga ko’ra, Xonzoda begim Shayboniyxon nikohida bo’lib, undan Xurramshoh ismli o’g’il dunyoga keladi. Shuningdek, Xonzoda begimning xolasi Mehr Nigorxonim ham Shayboniyxon tomonidan asir olinib, “o’ljaning bir qismi” sifatida majburan turmushga berilgan. Keyinchalik Shayboniyxon Balx viloyatini o’z o’g’liga topshiradi. 1510-yilda Shayboniyxonning Marvda vafot etishidan so’ng Xonzoda begim qariyb o’n yillik ayriliqdan keyin Qunduzdagi ukasi Bobur huzuriga qaytadi. 1512-yilda esa Xurramshoh vafot etadi.

Xonzoda begim 1511-yilda, o’ttiz uch yoshida askarlar hamrohligida Qunduzga, ukasi Zahiriddin Muhammad Bobur huzuriga yo’l oladi. Aynan shu davrda Shoh Ismoil I elchisi Bobur huzuriga kelib, do’stlik taklifi hamda muayyan shartlar asosida harbiy yordam ko’rsatishni va’da qiladi. Buning evaziga Bobur Voisxon Mirzoni sovg’alar bilan Shoh Ismoil saroyiga yuboradi.

Global Academic Conference on Research and Innovation

Shayboniyxon vafotidan so'ng Xonzoda begim ozod bo'lib, Bobur huzuriga qaytadi. U boshidan kechirgan og'ir sinovlarga qaramay, hayotda o'zini yo'qotmay, sabr va matonat bilan yashagan. Bobur o'zining Boburnoma asarida opasi haqida chuqur hurmat va mehr bilan yozadi. Bu holat Xonzoda begimning Bobur hayotidagi o'rni va ahamiyatini yaqqol ko'rsatadi [6].

Xonzoda begim Hindistonga borganidan so'ng Boburiylar saroyida katta hurmatga sazovor bo'lib, yosh shahzodalar va malikalarning tarbiyasida muhim rol o'ynaydi. U xayriya ishlari, odob-axloq me'yorlarini mustahkamlash, saroydagi tartib-intizom va o'zaro hurmatni ta'minlashda faol ishtirok etgan. Tarixiy manbalarda Xonzoda begim donishmand, mehribon, adolatparvar va oqila maslahatchi begim sifatida tilga olinadi. Uning sabrli fe'l-atvori, pok niyati va oqilona maslahatlari saroy ahli orasida yuksak e'tirof etilgan bo'lib, bu jihatlar uni nafaqat saroyda, balki xalq orasida ham e'tiborli shaxsga aylantirgan.

Xonzoda begimning ikkinchi nikohi noma'lum sanada Muhammad Mahdixoja bilan tuzilgan. A. Beveridgening ta'kidlashicha, mazkur nikoh uning Bobur huzuriga qaytganidan keyin sodir bo'lgan bo'lishi mumkin. Xonzoda begim o'zining aql-idroki va tadbirkorligi tufayli saroy ahli orasida doimo yuksak hurmat va e'zozga sazovor bo'lib kelgan.

Bobur vafotidan keyin Xonzoda begim "Boburnoma" asarini nihoyasiga yetkazishda muhim hissa qo'shadi. U 1545-yil sentyabrida jiyani Humoyun bilan Qandahordan Kobul tomon yo'l olib, kichik ukasi Kamron Mirzo bilan uchrashish maqsadida safarga chiqqan paytda Kobul atrofidagi mavzelardan birida vafot etadi. Uch oy o'tib, uning xoki Kobulga keltirilib, Bobur maqbarasiga dafn qilinadi. Xonzoda begimning vafoti Boburiylar saroyida katta yo'qotish sifatida qabul qilingan [7].

Xulosa. Xonzoda begim temuriylar va boburiylar tarixida alohida o'rin egallagan nufuzli tarixiy siymodir. Murakkab va sinovli taqdirga duch kelishiga qaramay, u o'zining matonati, sabr-toqati hamda donoligi bilan tarixiy jarayonlarda muhim rol o'ynagan. Xonzoda begimning hayoti va faoliyati temuriylar davrida saroy ayollarining siyosiy, ma'naviy va ijtimoiy hayotdagi o'rnini yaqqol namoyon etadi. Uning shaxsiy fazilatlarini va hayot yo'li bugungi avlod, xususan, yoshlar uchun sabr, sadoqat va insoniy qadr-qimmatni saqlab qolish borasida muhim ibrat bo'lib xizmat qiladi.

Global Academic Conference on Research and Innovation

Foydalanilgan adabiyotlar:

- [1]. Kamolov I.N. Tarixiy va badiiy manbalarda Bobur hayotiga biografik yondashuv. Fil.fan.b.fal.dok (PhD) dissertatsiyasi. Qarshi, 2022-yil. B.54.
- [2]. Bobur. Boburnoma. Toshkent, "Fan". 1999, b 43.
- [3]. Gulbadanbegim. Humoyunnoma. Toshkent, "Sharq". 2001, b.13.
- [4]. Qodirov P. Yulduzli tunlar. Toshkent, "O'qituvchi". 2003. B.47.
- [5]. V.V. Bartold - "Turkiston tarixi" - Toshkent: Fan, 1998.
- [6]. B. Ahmedov - "O'zbek davlatchiligi tarixi". - Toshkent: O'qituvchi, 2001.
- [7]. Turg'un Fayziyev. Temuriylar shajarasi. Xazina, 1995 - 184-b.